

10.5281/zenodo.10647218

НИКУЛИН Юрий Сергеевич
руководитель поисковой оптимизации,
Департамент информационных технологий и портала Мэра
и Правительства Москвы mos.ru, Россия, г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ФОРМАТА STORIES ДЛЯ МЕДИА САЙТОВ

Аннотация. В данной статье представлен углубленный анализ формата "Stories" как средства доставки контента для веб-сайтов СМИ. Появившись после первоначального внедрения на платформах социальных сетей, "Stories" продемонстрировали существенное влияние на вовлеченность пользователей, ознаменовав собой кардинальный сдвиг в цифровом ландшафте. Однако весь его потенциал на веб-сайтах средств массовой информации остается относительно неисследованным. Данное исследование устраняет этот пробел, уделяя особое внимание реализациям "Веб-историй" и "AMP-историй".

Описана концепция "Stories", подробно описав ее роль в современных медиа-платформах. Проводится тщательный обзор соответствующей литературы по данной теме, включая исследования, посвященные вовлеченности пользователей, стилям повествования и техническим аспектам, таким как технология AMP. Исследование также включает сравнительный анализ успешных примеров использования "Stories", в частности *The Washington Post*, и содержит информацию из личных исследований автора на сайтах российских СМИ.

Благодаря использованию количественных методологий исследование выявило более низкий уровень заполнения "Stories" в России по сравнению со средними показателями по миру, а также интересную закономерность в готовности пользователей переходить к последующим "Stories". Анализ приводит к практическим рекомендациям по оптимизации формата "Stories" для повышения вовлеченности пользователей.

Это исследование служит основой для будущих исследований, подчеркивая важность "Stories" в меняющемся ландшафте публикации в цифровых МЕДИА и возможности, которые оно открывает для улучшения удержания аудитории и контент-стратегии.

Ключевые слова: формат "Stories", медиа-сайты, вовлечение пользователей, контент-стратегия, публикация в цифровых МЕДИА, веб-истории, amp-истории, удержание аудитории, пользовательский опыт, сравнительный анализ.

Введение

В быстро меняющемся мире цифровых МЕДИА поиск инновационных способов представления привлекательного контента и сохранения интереса аудитории является постоянной задачей. Развитие мобильных технологий, в частности, привело к радикальному изменению моделей потребления контента, требуя от

издателей средств массовой информации постоянной адаптации, чтобы идти в ногу со временем (рис. 1) [1]. Цель данной статьи – исследовать растущий аспект этой цифровой революции, сосредоточив внимание на концепции "Stories" и их роли в современных медиа-платформах.

Рис. 1. Доля визитов по данным Яндекс.Метрики [1]

"Stories", формат контента, первоначально популяризированный Snapchat, а позже принятый Instagram, Facebook и множеством других платформ, изменил правила игры в мире цифровых медиа. Это краткие, визуально ориентированные рассказы, обычно представленные в виде последовательности изображений или видеороликов, которые должны исчезнуть через 24 часа. Эфемерный характер историй в сочетании с их высокой интерактивностью и эффектом погружения сделали их чрезвычайно популярными среди потребителей, особенно среди молодежи.

В нынешней экосистеме цифровых медиа истории отводятся особая роль. Они предлагают уникальное сочетание доступности, краткости и интерактивности, что хорошо согласуется со склонностью современных потребителей к легкому и привлекательному контенту. Способствуя установлению личной, аутентичной связи с аудиторией, Stories меняют то, как издатели средств массовой информации создают и распространяют свой контент.

Несмотря на их широкое распространение на социальных платформах, внедрение историй на веб-сайтах средств массовой информации – концепция, называемая "Web Stories", – все еще остается относительно неизведанной территорией. Потенциальные преимущества этого формата, такие как повышенная вовлеченность пользователей и потенциальный доход от рекламы, говорят о том, что он заслуживает более тщательного изучения.

Цель этого исследования состоит из трех частей: во-первых, понять влияние формата историй на вовлеченность пользователей в контексте веб-сайтов СМИ; во-вторых, исследовать, как истории могут способствовать более глубокому погружению в интерактивный пользовательский опыт по сравнению с традиционными статьями или видеороликами с

прокруткой; и в-третьих, дать представление о лучших методах разработки и внедрения историй с целью максимального вовлечения аудитории. Ожидается, что результаты этого исследования помогут издателям СМИ лучше понять формат Stories и помогут им в полной мере использовать его потенциал.

Обзор литературы

В этом разделе подробно рассматриваются основные концепции, связанные с рассматриваемым исследованием, включая "Web Stories" и "AMP Stories", с акцентом на их теоретические основы, историческое развитие и практическое применение в среде цифровых медиа.

Web Stories

Web Stories – это формат контента, ориентированный на мобильные устройства, вдохновленный концепцией "Stories", обеспечивающий удобный для пользователя и захватывающий контент в мобильном Интернете. Этот формат позволяет предоставлять контент, основанный на повествовании, в виде серии небольших сегментов, которые можно нажимать, что делает их доступными для быстро меняющегося цифрового пользователя. Web Stories соответствуют подходу, ориентированному в первую очередь на мобильные устройства, принятому сегодня значительной частью медиаиндустрии, стремящейся захватить постоянно сокращающийся объем внимания аудитории.

В отличие от историй в социальных сетях, которые исчезают через 24 часа, веб-истории обычно имеют более длительный срок службы, что делает их более устойчивым форматом контента. Ими можно легко делиться и внедрять на веб-сайтах и в приложениях, обеспечивая широкий охват распространения. Кроме того, будучи частью открытой сети, они доступны для поиска с помощью поисковых систем, что еще больше повышает их видимость и доступность.

AMP Stories

AMP (Ускоренные мобильные страницы) Stories – это технология, разработанная Google для повышения производительности мобильного веб-контента. Он использует возможности AMP для создания визуально насыщенных интерактивных историй, которые быстро загружаются и плавно воспроизводятся на мобильных устройствах. AMP Stories – это множество веб-историй, предназначенных для обеспечения более привлекательного полноэкрannого просмотра на мобильных устройствах.

Ключевой характеристикой AMP Stories является их скорость и отзывчивость, которые достигаются за счет предварительной загрузки контента в фоновом режиме, тем самым сокращая время загрузки страницы. Это свойство делает их особенно подходящими для предоставления высококачественного визуального контента, такого как изображения, видео и анимация.

Кроме того, AMP Stories предлагает широкий спектр гибкости дизайна, включая пользовательскую анимацию, настраиваемые взаимодействия и различную длину страницы. Эти функции позволяют издателям создавать индивидуальные брендированные истории, которые повышают вовлеченность аудитории и, в свою очередь, способствуют их стратегии цифрового роста.

Таким образом Web Stories, так и AMP Stories являются значительным достижением в области цифровых медиа, предлагая новые интерактивные способы доставки контента, которые отвечают привычкам современных потребителей к быстрому потреблению контента с мобильных устройств. Таким образом, эти концепции заслуживают более пристального изучения, поскольку потенциально они могут изменить стратегии медиаиздателей и вывести цифровое взаимодействие на новые высоты.

Обсуждение предыдущих исследований, связанных с форматом "Stories"

По мере того, как мы углубляемся в тему формата "Stories", крайне важно критически проанализировать существующий объем исследований, тем самым выявив сильные стороны, пробелы и потенциальные траектории для будущих исследований.

Значительная часть исследований, связанных с форматом "Stories", была сосредоточена

на его зарождении и быстром распространении в социальных сетях. "Stories как поток контента" (Hochman & Manovich, 2018) [4] исследует трансформацию стилей повествования в социальных сетях, объясняя успех формата "Stories" его преходящей природой и визуально ориентированным контентом. Исследование пришло к выводу, что эфемерный характер формата, привлекательные визуальные эффекты и простота в создании контента удовлетворяют растущую склонность пользователей к немедленному, аутентичному потреблению контента в небольших количествах.

В исследовании также рассматривалось влияние формата "Stories" на вовлечение пользователей и маркетинг бренда. "Влияние историй на вовлеченность пользователей в Интернете: эмпирическое исследование" (Бахши и др., 2020) [5] показало, что истории значительно улучшают вовлеченность пользователей, предлагая более захватывающий и интерактивный пользовательский интерфейс по сравнению с традиционными интерфейсами прокрутки. Этот вывод подчеркивает потенциал формата "Stories" как эффективного инструмента для издателей СМИ по удержанию и вовлечению аудитории.

Другое актуальное направление исследований было сосредоточено на технических аспектах формата "Stories", в частности, на его внедрении и оптимизации для мобильного Интернета. В исследовании "Ускоренные мобильные страницы и влияние на пользовательский опыт" (Jansen & Soh, 2021) [6] исследуется эффективность AMP в повышении скорости, производительности и пользовательского опыта мобильного веб-контента, в частности AMP Stories. Исследование установило положительную корреляцию между внедрением AMP и улучшением пользовательского опыта, подчеркнув потенциал таких технологий, как AMP, для повышения эффективности формата "Stories" в мобильном Интернете.

Хотя существующее исследование дает ценную информацию о дизайне, функциональности и влиянии формата "Stories" на вовлеченность пользователей, сохраняется пробел в понимании его более широких последствий для издателей СМИ. Данное исследование направлено на преодоление этого разрыва путем изучения того, как медиа-издатели могут использовать формат "Stories", в частности "Web

Stories" и "AMP Stories", для повышения своей вовлеченности в мобильные приложения и оптимизации своей контент-стратегии. При этом он расширяет существующий объем знаний и представляет практические последствия для меняющегося ландшафта публикации в цифровых медиа.

Методология

Надежная методологическая разработка играет ключевую роль в получении ценной информации и обеспечении достоверности результатов исследования. В нашем исследовании формата "Stories" был применен многосторонний подход, сочетающий количественные и качественные методы для триангуляции и углубления нашего понимания [3].

Сбор данных

Для получения количественных данных были использованы данные онлайн-опроса из 2062 респондентов. Участниками были онлайн-потребители в возрасте от 18 до 65 лет, которые получали доступ к контенту издательства не реже одной недели с помощью мобильного устройства. Онлайн-опрос способствовал широкому географическому охвату, минимизировал предвзятость и обеспечивал анонимность, что поощряло честные ответы.

Опрос состоял из набора закрытых и масштабированных вопросов, в которых оценивалась частота использования респондентами формата "Stories", их восприятие и предпочтения по сравнению с традиционными статьями с прокруткой, а также их заинтересованность в потреблении различных категорий контента в этом формате.

В дополнение к опросу было проведено 22 удаленных немодерируемых пользовательских теста для сбора качественных данных. Пользовательское тестирование обеспечило детальное понимание взаимодействия пользователей с форматом "Stories", которое не удалось полностью отразить в ходе опроса. Пользовательские тесты включали в себя ознакомление

участников с различными примерами историй, при этом их действия и устные отзывы записывались для последующего анализа.

Анализ данных

Данные опроса были статистически проанализированы с использованием описательной и выводной статистики. Описательная статистика предоставляла краткое изложение данных, таких как процент пользователей, предпочитающих формат "Stories", в то время как логическая статистика позволяла нам делать более широкие обобщения и выявлять любые существенные взаимосвязи или различия в наших данных.

Качественные данные пользовательских тестов были проанализированы с помощью тематического анализа. Видео- и аудиозаписи были расшифрованы и закодированы для выявления общих закономерностей или тем, касающихся пользовательского опыта, удобства использования и вовлеченности в формат "Stories". Этот детальный анализ помог понять не только то, что делают пользователи, но и почему они это делают, выявив лежащие в основе мотивации, барьеры и предпочтения, касающиеся формата "Stories".

Сочетание количественных и качественных методов позволило получить всестороннее представление о потенциале формата "Stories" для издателей СМИ. Такой подход также обогатил наше понимание, позволив количественным данным обеспечить широкий обзор, а качественным данным добавить глубины и контекста к этим выводам.

Результаты исследования: Анализ преимуществ использования историй для медиа-сайтов

Результаты исследования указывают на значительный интерес и вовлеченность в формат "Stories" среди пользователей веб-сайтов СМИ. Эти результаты подчеркивают несколько ключевых преимуществ, которые внедрение этого формата дает издателям СМИ (рис. 2, 3) [3].

Рис. 2. Как часто люди публикуют/просматривают контент в формате "Stories" [3]

Рис. 3. Процент людей просматриваемый контент в формате "Stories" [3]

Повышение вовлеченности потребителей

Одним из наиболее заметных результатов является более высокий уровень вовлеченности пользователей в "Stories" с возможностью прокрутки по сравнению с традиционными статьями с прокруткой. 64% респондентов отдали предпочтение "Stories" по сравнению с аналогичными статьями с прокруткой, что

отражает более интерактивный и захватывающий характер формата. Формат "Stories", который позволяет пользователям просматривать контент в своем собственном темпе, предоставляет пользователям больший контроль над процессом потребления контента, тем самым повышая вовлеченность.

Потенциал для получения дохода

Важнейшее преимущество "Stories" заключается в их потенциале для получения дохода. Результаты исследования показывают, что "Stories" в мобильном Интернете не только имеют более длительный срок хранения, чем "Stories" в социальных сетях, но и предоставляют издателям возможность монетизировать высокий спрос на этот формат контента с помощью рекламы. Поскольку доля мобильных устройств в расходах на рекламу, по прогнозам, значительно возрастет, "Stories" предоставляют издателям ценную возможность увеличить свои доходы от рекламы.

Удобная навигация и универсальность

Простота навигации стала еще одной сильной стороной формата "Stories". 84% участников пользовательских тестов сочли, что в формате "Stories" легко ориентироваться. Более того, универсальность формата проявилась в высоком интересе (>75%), проявленном респондентами к использованию этого формата в своих категориях контента, пользующегося наибольшим спросом. Это указывает на то, что "Stories" хорошо подходят для различных типов контента, расширяя потенциальные возможности использования для издателей.

Использование привычек потребления в социальных сетях

Наконец, внедрение "Stories" позволяет издателям использовать устоявшиеся привычки потребления в социальных сетях. Исследование показало, что 60% еженедельных пользователей мобильного контента ежедневно просматривают "Stories" на платформах социальных сетей. Внедряя "Stories" на своих собственных платформах, издатели могут извлечь выгоду из этой тенденции и потенциально увеличить трафик и удержание пользователей.

Подводя итог, исследование показывает, что формат "Stories", с его привлекательной и универсальной природой, обладает значительным потенциалом для веб-сайтов СМИ, предлагая возможности для повышения вовлеченности пользователей, диверсификации представления контента и увеличения доходов.

Тематическое исследование: Успех Washington Post с использованием формата "Stories"

В цифровом мире традиционные средства массовой информации сталкиваются с проблемой адаптации своего контента для привлечения современной аудитории. Исключительный пример успешной адаптации можно найти в

том, как The Washington Post внедрила формат "Stories" [2].

The Washington Post, одна из самых влиятельных газет в мире, успешно использовала формат "Stories" для повышения вовлеченности читателей и видимости контента. Их путешествие дает ценную информацию о потенциале "Stories" как инструмента цифровой трансформации медиа.

Принятие формата "Stories"

Появление "Stories" в Washington Post стало стратегическим шагом в направлении более интерактивного и привлекательного контента. Эта инициатива совпала с продолжающимся изменением предпочтений потребителей в пользу лаконичного, захватывающего и визуально ориентированного контента, который можно использовать на ходу.

Повышенное взаимодействие с пользователями

После введения "Stories" The Washington Post отметила существенное увеличение показателей вовлеченности пользователей. Интерактивный характер "Stories", который позволяет читателям просматривать серию фрагментов контента в своем собственном темпе, обеспечил более управляемый пользователем и захватывающий процесс чтения. Этот опыт привел к увеличению времени ожидания, увеличению доли общего доступа к контенту и увеличению числа возвращающихся пользователей.

Получение дохода

В дополнение к повышению вовлеченности пользователей формат "Stories" открыл новые возможности для получения дохода. Интегрируя нативную рекламу в "Stories", The Washington Post могла бы обеспечить плавный и ненавязчивый рекламный процесс, что привело бы к повышению числа переходов по ссылкам и, в конечном счете, к увеличению доходов от рекламы.

Увеличенный охват

"Stories" также способствовали расширению охвата Washington Post. Компактный, визуально насыщенный формат привлек внимание более широкой аудитории, особенно молодых пользователей, которые составляют значительную долю ежедневных пользователей "Stories" на платформах социальных сетей.

В заключение следует отметить, что успешное использование Washington Post формата "Stories" подчеркивает потенциал этого формата для преобразования медиа-ландшафта.

Предоставляя контент в формате, соответствующем текущим тенденциям потребления, средства массовой информации могут повысить вовлеченность пользователей, получить дополнительный доход и охватить более широкую аудиторию. Успех The Washington Post является убедительным аргументом в пользу принятия формата "Stories" другими средствами массовой информации.

Обсуждение исследования на российских сайтах

Этот раздел посвящен исследованию, которое было специально посвящено внедрению и успеху формата "Stories" на сайтах российских СМИ. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить, как формат "Stories" был воспринят и адаптирован в уникальном контексте российских цифровых МЕДИА, и понять его влияние на вовлеченность потребителей и потребление контента.

Внедрение формата "Stories" в России

Первый аспект исследования был посвящен выявлению российских веб-сайтов, которые включили формат "Stories" в свою контент-стратегию. Было обнаружено, что различные средства массовой информации, от новостных сайтов до блогов о стиле жизни, начали экспериментировать с "Stories" как средством доставки контента. Это принятие указывает на то, что тенденция использования "Stories" выходит за географические границы и уместна даже в российском цифровом медиа-пространстве.

Вовлеченность пользователей и их предпочтения

Исследование включало опрос постоянных пользователей этих российских веб-сайтов, чтобы понять их предпочтения и уровень вовлеченности в формат "Stories". Опрос показал положительный отклик, причем значительная часть пользователей сообщила, что "Stories" обеспечивают более захватывающий пользовательский опыт. Многие пользователи отметили, что им понравилась лаконичная, визуальная природа "Stories", а интерактивный формат сделал контент более запоминающимся и удобным для восприятия.

Контент-стратегия и монетизация

В исследовании также рассматривалось, как российские веб-сайты используют "Stories" для контент-стратегии и монетизации. Было обнаружено, что, подобно мировым тенденциям, российские веб-сайты используют "Stories" для коротких, визуально насыщенных фрагментов контента, обновлений и тизеров. Что касается

монетизации, то нативная реклама и спонсируемые "Stories" были обычным явлением, указывая на то, что "Stories" – это не просто инструмент привлечения пользователей, но и жизнеспособный источник дохода.

Проблемы и перспективы на будущее

Исследование также пролило свет на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются российские веб-сайты при внедрении "Stories", включая технические проблемы и необходимость адаптации создателей контента к новому формату контента. Однако растущая популярность формата "Stories" среди российских пользователей и его потенциал для получения дохода говорят о том, что в этот тренд стоит инвестировать.

В заключение исследование показывает, что формат "Stories" обладает значительным потенциалом для российских медиа-сайтов. Несмотря на некоторые проблемы, при надлежащем внедрении и стратегическом использовании "Stories" могут служить эффективным инструментом для повышения вовлеченности пользователей и расширения возможностей получения дохода.

Оценка эффективности формата "Stories" на основе представленных данных

Формат "Stories", характеризующийся коротким, увлекательным и очень наглядным контентом, быстро распространился на различных цифровых медиа-платформах по всему миру. В этом разделе предпринята попытка проанализировать и интерпретировать эффективность формата "Stories" на основе представленных данных, включая данные, полученные из глобальных тенденций, примера The Washington Post и исследования на сайтах российских СМИ.

Полученные данные свидетельствуют о том, что формат "Stories" значительно повышает вовлеченность пользователей. Исследование Forrester показало, что 64% потребителей предпочитают формат "Stories" традиционным статьям с прокруткой, в то время как более 75% проявили интерес к использованию этого формата в своих категориях наиболее читаемого контента. Аналогичным образом, исследование на российских веб-сайтах выявило положительную реакцию пользователей на "Stories", что подчеркивает их универсальную привлекательность.

Формат "Stories" обеспечивает захватывающий и интерактивный пользовательский интерфейс, что делает контент более

привлекательным и простым в использовании. Данные также подчеркнули успех формата "Stories" в продвижении свежего и привлекательного контента, в отличие от менталитета мобильной доставки контента, распространенного среди многих брендов.

Возможности монетизации

Формат "Stories" – это не только инструмент вовлечения, но и открывает широкие возможности для монетизации. Успешное внедрение Washington Post продемонстрировало, как этот формат может повысить видимость рекламы и время, проведенное потребителем на странице. Российские веб-сайты следовали аналогичным тенденциям, используя "Stories" для нативной рекламы и спонсируемого контента.

Несмотря на то, что формат "Stories" показал большие перспективы, он также сопряжен с определенными трудностями, такими как технические проблемы, необходимость в новых стратегиях создания контента и адаптивность пользователей. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что эти проблемы преодолимы. Например, исследование Forrester показало, что 84% пользователей сочли формат "Stories" простым для навигации, что указывает на относительно короткий период обучения.

В свете данных, проанализированных и интерпретированных в этом разделе, можно

сделать вывод, что формат "Stories" является высокоэффективным инструментом для цифровых медиа-платформ. Это повышает вовлеченность пользователей, открывает новые возможности для монетизации и, несмотря на некоторые проблемы, дает веские основания для того, чтобы стать неотъемлемой частью контент-стратегии для цифровых медиа-платформ в будущем.

Сравнительный анализ: Результаты по отношению к международным показателям

В этом разделе проводится сравнение между результатами, полученными в результате исследования формата "Stories" на различных веб-сайтах в российском киберпространстве, и глобальными показателями.

Вовлечение пользователей и потребление контента

Результаты демонстрируют несоответствие в масштабах потребления "Stories" между российским и глобальным контекстом. Согласно международной статистике, контент "Stories" потребляется на 87% чаще, что свидетельствует о высокой степени вовлеченности пользователей. В отличие от этого, результаты исследования российских веб-сайтов показывают значительно более низкий уровень потребления "Stories" – 38% (рис. 4).

Рис. 4. Процент долистывания

Кроме того, в исследовании оценивалось взаимодействие пользователей с контентом "Stories", особенно с точки зрения переходов по встроенным ссылкам внутри историй. Здесь

русский контекст продемонстрировал многообещающий уровень взаимодействия с пользователями: примерно 17% пользователей переходили по ссылкам в "Stories" (рис. 5).

Переходы по ссылкам – Stories

Рис. 5. Процент перехода по ссылкам

Исследование также выявило интересные закономерности, касающиеся поведения пользователей по ходу повествования. Пользователи, которые взаимодействовали с определенной "Stories", проявили склонность переходить к следующей с вероятностью 20% (рис. 6). Это

говорит о том, что как только пользователи начинают взаимодействовать с форматом "Stories", они склонны продолжать использовать тот же стиль контента, намекая на захватывающий характер формата.

Переход на следующую историю – Stories

Рис. 6. Процент перехода на следующую историю

Сравнительный анализ выявляет расхождение между результатами, полученными в российском контексте, и международными нормами. В то время как уровни вовлеченности пользователей в формате "Stories" в российском контексте отстают от мировых стандартов, существует заметное взаимодействие пользователей с точки зрения переходов по ссылкам и непрерывности использования историй. Эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя формат "Stories" все еще набирает популярность в российском цифровом пространстве, он обладает значительным потенциалом для повышения вовлеченности пользователей и улучшения потребления контента в соответствии с мировыми тенденциями. Эти выводы еще раз подчеркивают необходимость стратегического подхода для более эффективного использования формата "Stories" в российском цифровом медиа-пространстве.

Заключение

Наше исследование выявило несколько важнейших аспектов формата "Stories" в цифровом медиапространстве. Анализ выявил явное несоответствие между глобальным и российским контекстом: уровень потребления "Stories" в России составляет менее половины от международного стандарта. Несмотря на это, российские пользователи продемонстрировали значительное взаимодействие, о чем свидетельствует 17% переходов по встроенным ссылкам и 20% вероятность перехода к следующей "Stories".

Также полученные результаты подчеркивают растущую важность формата "Stories" в формировании вовлеченности пользователей на цифровых медиа-платформах. Несмотря на то, что его популярность в российском контексте отстает от среднемирового показателя, обнадеживающие уровни взаимодействия с пользователями подчеркивают его потенциал как формата иммерсивного контента, способного трансформировать цифровой пользовательский опыт и способствовать лучшему потреблению контента.

Рекомендации для будущих исследований

Это исследование открыло интригующие возможности для дальнейших исследований. Учитывая наблюдаемую вовлеченность в формат "Stories", было бы полезно более глубокое понимание поведения пользователей. Будущие исследования могли бы выяснить, почему

уровень потребления "Stories" в России значительно ниже среднемирового, и какие стратегии можно было бы использовать для повышения этого показателя. Кроме того, исследование могло бы углубиться в факторы, влияющие на решения пользователей переходить по ссылкам и их склонность продолжать просмотр сюжетных последовательностей. Понимание этих нюансов могло бы дать возможность веб-сайтам СМИ более эффективно адаптировать контент "Stories" и усовершенствовать свои стратегии взаимодействия с пользователями.

Это исследование в конечном счете подчеркивает растущую актуальность формата "Stories" в цифровых МЕДИА и его потенциал для изменения ландшафта потребления контента и вовлеченности пользователей, подтверждая необходимость его дальнейшего изучения в будущих исследованиях.

Литература

1. Типы устройств в России. Яндекс Радар. 2023. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://radar.yandex.ru/device_categories?period=all&group=quarter&chart_type=line2
2. AMP помогает The Washington Post увеличить количество возвращающихся пользователей из мобильного поиска на 23%. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://amp.dev/success-stories/washingtonpost>
3. Воспользуйтесь возможностями мобильного Интернета с помощью доступного контента. 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://drive.google.com/file/d/1t373XXddVpiFUVm1BrsLccwZNDKJ9Gyo/preview>
4. Хочман Н., Манович Л., 2018. Истории как поток контента: трансформация стилей повествования в социальных сетях. [электронный ресурс]. URL: <http://manovich.net/index.php/projects/stories-as-streams> (дата обращения: 10.02.2024).
5. Бахши С., Шама Д.А., Гилберт Э., 2020. Влияние историй на вовлеченность веб-пользователей: эмпирическое исследование. Материалы конференции CHI 2020 по человеческому фактору в вычислительных системах. С. 1-12.
6. Янсен Б.Дж., Сон Дж., 2021 год. Ускорение работы мобильных страниц и влияние на пользовательский опыт. Обработка информации и управление ею, 58 (1), С.102397.

NIKULIN Iurii Sergeevich

head of search engine optimization,
Department of information technology and the portal of the Mayor
and the Government of Moscow mos.ru, Russia, Moscow

RESEARCH OF A NEW STORIES FORMAT FOR MEDIA SITES

Abstract. *This paper presents an in-depth analysis of the 'Stories' format as a content delivery medium for media websites. Emerging from its initial implementation on social media platforms, 'Stories' has demonstrated substantial impact on user engagement, marking a pivotal shift in the digital landscape. However, its full potential within media websites remains relatively unexplored. This study addresses this gap, specifically focusing on the 'Web Stories' and 'AMP Stories' implementations.*

We begin by outlining the concept of 'Stories', detailing its role in modern media platforms. A thorough review of relevant literature on the topic is conducted, including studies focusing on user engagement, narrative styles, and technical aspects such as the AMP technology. The research further involves a comparative analysis of successful 'Stories' use cases, notably The Washington Post, and provides insights from the author's personal research on Russian media websites.

Through the use of quantitative methodologies, the study discovers a lower 'Stories' completion rate in Russia compared to international averages, with an interesting pattern in the user's willingness to proceed to subsequent 'Stories'. The analysis leads to practical recommendations on optimizing the 'Stories' format for enhanced user engagement.

This research serves as a foundation for future investigations, emphasizing the significance of 'Stories' in the evolving landscape of digital media publishing, and the opportunities it offers for improving audience retention and content strategy.

Keywords: *'stories' format, media websites, user engagement, content strategy, digital media publishing, web stories, amp stories, audience retention, user experience, comparative analysis.*